

Femmes actives en milieu rural et accès à la couverture sociale en Tunisie : Une analyse multi-factorielle des variables sociodémographiques

Ali Jaidi et Sami Hannachi

Institut National du Travail et des Etudes Sociales - Université de Carthage

Résumé :

Dans ce papier, notre objet porte sur l'accès de la femme rurale tunisienne à la couverture sociale. Cette étude est fondée sur une enquête auprès d'un échantillon de cette catégorie de femmes réparti sur cinq gouvernorats de la Tunisie. Plus particulièrement, il s'agit d'examiner la relation entre les caractéristiques socio-économiques des femmes en milieu rural et leur accès à la couverture sociale dans les différents métiers. L'échantillon final est composé de 1612 dont 13.5% à Siliana, 21.3% à Nabeul, 21.6% à Kasserine, 19.2% à Mahdia et 24.4% à Jendouba. La majorité de ces femmes sont occupées dans le secteur de l'agriculture avec 61% des femmes interrogées. Les résultats montrent que le taux de couverture sociale des femmes est de 67% dans le littoral (Mahdia et Nabeul) et 33% dans les régions de l'intérieur (Jendouba, Kasserine et Siliana). L'estimation d'une régression logistique a permis de confirmer l'existence d'un effet significatif des variables « région », « niveau d'instruction » et « secteur d'activité » sur la probabilité d'avoir une couverture sociale.

Mots-clés : Régression logistique, Couverture sociale, Femmes rurales.

Introduction

Le travail non rémunéré constitue encore une particularité réservée aux femmes, notamment dans les zones rurales : cela englobe des tâches multiples comme l'éducation des enfants, la prise en charge des personnes malades, fragiles ou handicapés, les activités domestiques courantes ou le travail dans des entreprises familiales. En moyenne, les femmes consacrent 5h16 min pour des travaux domestiques non rémunérés contre 39 min pour les hommes¹. Les obligations traditionnelles tendent à restreindre l'activité professionnelle et les revenus des femmes et, par là même, leur participation à la sécurité sociale et ses différentes prestations. La femme demeure dépendante de l'homme sur le plan économique et sur le plan de la couverture sociale.

En outre, les femmes rurales en activités risquent d'être exclues du système de la protection sociale ; un taux de couverture de 0.45% des salariés agricoles (soit un nombre de 10032) contre 5.96 % des travailleurs non-salariés agricoles soit un nombre de 121871². La lecture de ce chiffre pourrait cacher un nombre plus important des salariés agricoles non couverts. En effet, sous l'hypothèse que chaque travailleur agricole indépendant emploie en moyenne deux salariés non déclarés, ce nombre des femmes pourrait être multiplié par plus que 20 fois.

1. Problématique et Méthodologie

Ce papier porte sur le travail des femmes rural et leur accès à la protection sociale. Nous avons choisi de travailler sur cinq gouvernorats appartenant à deux régions de la Tunisie : les gouvernorats de Jendouba, Siliana et Kasserine de la région intérieure et les gouvernorats de Nabeul et Mahdia de la région côtière. Ce choix est justifié par l'adoption d'un plan de sondage adéquat³. On est parti de l'idée que les résultats obtenus à partir de ces cinq gouvernorats auront approximativement une valeur représentative de toute la Tunisie.

¹ Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, « Enquête Budget des Femmes et des Hommes en Tunisie, 2005-2006 ».

² Statistique de la CNSS. 2014

³ Sondage à trois degrés.

Tableau 1 : Caractéristiques de la population féminine selon le gouvernorat

Gouvernorat	Population active (en millier)	Population en chômage (en millier)	Taux de chômage
Nabeul	100,2	18,9	18,9%
Mahdia	40,8	7,2	17,6%
Siliana	19,1	4,3	22,5%
Jendouba	24,1	7,9	32,8%
Kasserine	31,2	13,4	42,9%

Source : INS, Enquête population emploi, 2012.

Source : INS, Enquête population emploi, 2012.

La question à laquelle l'étude tente d'apporter une réponse peut être formulée de la façon suivante : « Quelle couverture sociale pour la femme rurale ? Quels sont les variables déterminantes qui contribuent à la protection sociale ? Quelles sont les recommandations de politiques publiques pour promouvoir la situation de la femme rurale en activité ».

L'Etude repose sur une méthodologie intégrée qui combine la méthode quantitative instrumentalisée par la technique du questionnaire avec la méthode qualitative employant la technique du focus-groupe. Une enquête par questionnaire est orientée vers un échantillon de femmes rurales en activité. L'objet de ce volet quantitatif est de collecter des données objectives permettant de faire une description détaillée des situations sociales des femmes rurales en rapport avec notre problématique. On a fait de telle sorte que le questionnaire soit exhaustif, touchant toutes les dimensions de la problématique et pouvant véhiculer le maximum de données nécessaires à l'analyse. Le questionnaire, dans sa version finale a comporté 206 questions et cinq axes réparties comme suit :

- Identification géographique et économique de la région,
- Identification personnelle de la femme interviewée,
- La situation socioéconomique de la famille,
- Les revenus et les conditions du travail de la femme,
- La couverture sociale et sanitaire de la femme et de sa famille,

L'unité de recherche est la femme rurale en activité, c'est-à-dire la femme qui exerce une activité économique quelconque dans le cadre d'une entreprise privée ou d'un établissement public, d'une unité de production appartenant au secteur formel ou informel, ou dans le cadre d'un projet familial ou personnel. Concernant la représentativité, l'échantillon a été fixé à une taille de 1600⁴ femmes. La formule ci-dessous, nous a permis d'estimer la taille minimale nécessaire de cet l'échantillon à un niveau de confiance de 95% et d'une marge d'erreur n'excédant pas 2,5%

A cela s'ajoute la nécessité d'augmenter la taille de l'échantillon pour tenir comptes des non-réponses et affiner les analyses, d'où on est parvenu au nombre de 1700 femmes réparties selon un plan de sondage avec allocation proportionnelle sur les cinq gouvernorats comme suit : Le nombre des répondants a été de 1612 soit un taux de réponse de 95%. Ce nombre est réparti sur cinq gouvernorats de la manière suivante : Siliana avec un taux de 13,5 % ; Nabeul avec un taux de 21,3 % ; Kasserine avec un taux de 21,6 %; Mahdia avec un taux de 19,2 % et Jendouba avec un taux de 24,4 %. Le Tableau 2 donne la répartition des femmes rurales selon les gouvernorats.

Tableau 2: Distribution de l'échantillon selon le gouvernorat.

Gouvernorat	Effectifs	Pourcentage
Siliana	218	13,5
Nabeul	343	21,3
Kasserine	348	21,6
Mahdia	309	19,2

⁴ $\frac{P(1-P)Z^2}{I^2} \leq n$, Où n est le nombre des unités qui constituent l'échantillon.

Jendouba	394	24,4
Total	1612	100,0

L'article est structuré comme suit. Dans une première section nous présentons la méthodologie adoptée. Une deuxième section sera consacrée à une étude exploratoire des informations collectées. Dans une troisième section une modélisation mesurant l'impact de certaines variables sociodémographique sur l'affiliation d'une femme rurale à un régime de couverture sociale. La dernière section est consacrée à la discussion des résultats et la formulation des recommandations des politiques publiques.

2. Analyse exploratoire

Dans cette partie, notre travail est consacré à l'analyse unidimensionnelle (uni variée) où on a examiné un certain nombre de variables en faisant appel aux outils d'analyses de la statistique descriptive tels que les paramètres de tendance centrales (Mode, Médiane et Moyenne) et les paramètres de dispersions. L'idée étant de comprendre au mieux le comportement de ces variables et d'en dégager les constatations nécessaires qui seront validées lors de la partie suivante.

Dans ce sens, un ensemble de variables seront examinées avec la situation d'affiliation telle que la région, le niveau d'instruction, l'âge, le salaire et le secteur d'activité. Le choix de ces variables est justifié par l'importance théorique qu'elles jouent sur le phénomène étudié. Encore est-il important de se demander si cela serait validé au niveau de l'analyse empirique de notre échantillon⁵ ?

2.1 Analyse univariée des variables statistiques

Dans cette partie, notre intérêt porte sur la détermination du profil dominant de la femme rurale. Il ressort de ce niveau d'analyse que c'est une femme dans la quarantaine (moyenne 42ans, médiane 42,5 ans et le mode 45 ans) de bas niveau d'instruction (38,8% sont des analphabètes et 24% sont de niveau primaire) quant à l'état matrimoniale, on a constaté 46% sont mariées et 31% sont des célibataires. L'agriculture, l'élevage, pêche et artisanat sont les secteurs

⁵ Influence des variables sur la probabilité d'affiliation par l'élaboration d'un modèle de régression logistique.

d'activités qui épongent la plus grande partie de la main d'œuvre rurale. Le Tableau 3 résume et donne au même temps une image exhaustive de cette femme.

Tableau 3: Modalités dominantes des caractéristiques des femmes rurales.

Indicateurs	Profil
Age	Femme dans la quarantaine
Milieu de résidence	Habitation dans des agglomérations
Type d'agglomération	Village, dachra ou douar
Activité économique	Diversifiée
Accès à la région	Par route goudronnée et pistes
Etat de santé	De bonne santé
Etat civil	Mariée ou célibataire
Niveau d'instruction	Bas niveau analphabète ou primaire
Secteur d'activité objet de la formation	Agriculture et élevage
Responsabilité dans la famille	Deuxième responsable
Famille d'appartenance	Sa propre famille
Cause famille monoparentale	Décès

On s'est interrogé aussi sur la durée du travail qui constitue une variable déterminante pour l'affiliation à un régime de couverture sociale. On a constaté qu'en moyenne une femme assure au plus 33 jours de travail pendant le trimestre alors que le texte de loi 82-12 relatif au régime sociale des salariés agricole exige une durée minimale de travail de 45 jours pendant le trimestre⁶ pour qu'un individu puisse bénéficier d'une couverture sociale ; ce qui pourrait constituer une véritable barrière à l'accès à l'affiliation à un régime de couverture sociale. En effet, sur ce point, l'analyse a porté sur 3 niveaux : la durée journalière du travail, la durée hebdomadaire du travail et la durée annuelle du travail. L'objectif étant d'estimer une période moyenne de travail, afin de vérifier combien de jours de travail la femme rurale totalise pendant un trimestre.

L'analyse descriptive de la durée journalière moyenne du travail est estimée à 7 heures avec presque une même valeur modale et médiane de 8 heures. L'examen respectif des paramètres de tendance centrale et de dispersion (écart-type) à savoir 1,8 heure montre que la durée journalière moyenne de notre échantillon concerne presque la totalité des unités de l'échantillon. Quant à la durée moyenne hebdomadaire du travail, celle-ci est estimée à 4,6 jours par référence à l'année précédant celle de l'étude. La durée annuelle moyenne de travail, elle

⁶ La loi 82-12 du 12 février relative au régime de la sécurité sociale des salariés agricoles.

est estimée à 7 mois par référence à l'année dernière. On estime aussi que la durée modale est égale à 7 mois avec une médiane et un écart-type respectivement de 8 et 2 mois. L'analyse de ces paramètres nous a permis d'estimer le nombre moyen de mois pendant un trimestre ce qui est équivalent à un 1,75 mois.

En tenant compte des informations avancées précédemment, on peut déduire le nombre de jours de travail par mois, soit 18,64 jours ($4,66 \times 4 = 18,64$ jours.). Le nombre de jours de travail pendant un trimestre est donc estimé à 33 jours calculé de la manière suivante : ($4,64 \times 4 \times 1,75 \cong 33$ jours.).

Un tel constat permet de suggérer la baisse du seuil minimum de 45 jours nécessaires pour la prise en charge d'un trimestre de cotisations que stipule la loi 82-12 du 12 février

2.2 Analyse bivariée des variables statistiques

Dans cette partie notre intérêt est porté sur l'influence de certaines variables sociodémographiques sur l'affiliation de ces femmes à un régime de couverture sociale. A ce niveau, nous avons jugé utile d'effectuer un test de croisement⁷ sur chacune des variables (région, niveau d'instruction, âge, revenu et secteur d'activité) et la situation de couverture sociale. Le choix de ces variables est justifié par l'importance théorique qu'elles jouent sur le phénomène étudié. Encore est-il important de se demander si cela serait validé au niveau de l'analyse empirique de notre échantillon ? Pour ce faire, on a élaboré deux hypothèses :

- Une hypothèse nulle H_0 , qui suppose l'indépendance⁸ de chaque variable avec celle de la situation d'affiliation
- Une hypothèse alternative H_1 qui suppose l'existence d'une corrélation statistique mesurant l'impact de chaque variable sur la cotisation sociale.

Le Tableau 4 montre au seuil de 5%, les résultats des croisements de chaque variable et la situation de couverture. A l'exception de la variable âge, on a constaté qu'il existe un lien assez fort entre les variables citées ci-dessus et l'affiliation à une cotisation sociale. Le tableau suivant résume cette constatation.

⁷ (Test Statistique de Khi-deux)

⁸ Absence de corrélation

Tableau 4 : Analyse bivariée entre couverture sociale et variables sociodémographiques.

		Cotisation à la sécurité sociale			P- Valeur	Coefficient de contingence
		Oui	Non	Total		
Secteur d'activité	Industriel	62	23	85	<0001	0.45
	Artisanal	33	69	102		
	Fonction Publique	72	22	94		
	Agricole et Pêche	94	681	775		
	Commerce et des Services	29	67	96		
	Autre	23	103	126		
	Total	313	965	1278		
Salaire	<100	46	234	280	<0.0001	0.35
	100-200	21	289	310		
	200-300	47	184	231		
	300-400	52	72	124		
	400-500	15	27	42		
	500-600	17	14	31		
	600-700	11	6	17		
	>700	48	46	94		
	Total	257	872	1129		
Région	Siliana	29	187	216	<0.0001	0.29
	Nabeul	142	198	340		
	Kasserine	26	319	345		
	EL Mahdia	92	212	304		
	Jendouba	62	223	285		
	Total	351	1139	1490		
Niveau instruction	Analphabète	77	527	604	<0.0001	0.33
	Kouttab	15	41	56		
	Education des adultes	9	89	98		
	Primaire	85	299	384		
	Education De Base	35	58	93		
	Professionnel	2	4	6		
	Secondaire	67	75	142		
	Supérieur	61	39	100		
Total	351	1132	1483			
Age	15-25	19	68	87	0,44	
	25-35	79	195	274		
	35-45	123	355	478		
	45-55	82	341	423		
	55-65	35	138	173		
	65-85	10	27	37		

	Total	348	1124	1472		
--	-------	-----	------	------	--	--

2.2.1. Effet région sur la situation d'affiliation :

L'analyse du tableau au niveau de la région, montre la prépondérance du gouvernorat de Nabeul en matière d'affiliation avec un taux de 41%. On peut constater la présence d'un effet spatial marquant l'existence deux zones :

- Une zone littorale (Nabeul et Mahdia) avec un taux de d'affiliation de 67%.
- Une zone intérieure (Siliana, Kasserine et Jendouba) dont le taux d'affiliation est de 33%.

L'analyse montre qu'il reste beaucoup à faire en matière d'affiliation. En effet, les taux de non affiliation des femmes rurales dans ces régions sont respectivement de 86% à Siliana, 92% à Kasserine et 78% à Jendouba. Toutefois, il faut signaler que le taux de non affiliation demeure très élevé pour les cinq gouvernorats, bien qu'il est moins important dans les régions côtières (58% pour Nabeul et 69% pour Mahdia).

2.2.2. Effet du niveau d'instruction sur la situation d'affiliation

A ce niveau d'analyse, on a constaté l'importance du niveau d'instruction avec la situation d'affiliation marquant ainsi et pour des restrictions techniques⁹ l'existence de 3 niveaux :

- Un niveau d'instruction qui agrège les femmes analphabètes, les femmes du niveau kouttab, de niveau d'éducation des adultes et du niveau primaire avec un taux d'affiliations de 16%.
- Un deuxième niveau d'instruction qui englobe les femmes de niveau : éducation de base, professionnel et secondaire avec un taux d'affiliation de 43%.
- Un troisième niveau d'instruction qui contient les femmes du niveau supérieur dont le taux d'affiliation est de 61%.

⁹ 7 cellules (29,1%) inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,11.

Tableau 5: Répartition des affiliés selon le niveau d'instruction

Niveau	Affilié	Non Affilié	Total
Niveau 1	186	956	1142
Niveau 2	104	137	241
Niveau 3	61	39	100
TOTAL	351	1132	1483

En effet, les femmes qui ont le niveau le plus bas, ont le taux le plus faible en matière de couverture sociale. Plus le niveau d'instruction s'améliore, plus ce taux sera de plus en plus élevé. Ainsi, il est bon de constater qu'il reste beaucoup à faire en matière de couverture sociale surtout pour les femmes de faible niveau d'instruction. Les résultats sont plus satisfaisants pour les femmes de niveau 2 ou/et 3. Le niveau d'instruction semble être un facteur important, pour la prise de conscience de l'importance de la couverture sociale en matière de protection contre les risques des maladies professionnels, accident au travail, hospitalisation, pension de retraite

2.2.3. Effet de l'âge sur la situation d'affiliation

Le croisement de l'affiliation avec l'âge, montre que plus la femme est âgée, plus le taux d'affiliation est élevé, pour atteindre son Maximum (35%) pour la tranche d'âge 35 à 45 ans pour revenir à la baisse (10%) pour la classe 45 à 55 ans. Toutefois, il faut noter que malgré la corrélation notable à travers ce tableau, statistiquement cette constatation ne n'avère pas significative au seuil de 5%.

2.2.4. Effet du salaire sur la situation d'affiliation

Le test de croisement montre la présence d'une corrélation assez forte entre ces deux variables. A partir de certain seuil de salaire (200-300 et 300-400 dinars), on a constaté que le nombre des affiliées est à la hausse de façon progressive avec un taux de croissance de 11% alors que le nombre des non affiliés est à la baisse de presque la moitié en faveur des affiliées. L'enseignement qu'on peut tirer de ce résultat et qu'à partir de certain seuil de salaire, la corrélation devienne positive. En d'autres termes plus le salaire est élevé, plus les femmes sont tentées de se faire affilier.

2.2.5. Effet du secteur d'activité sur l'affiliation

Le test de croisement entre ces deux variables montre une corrélation importante confirmée par un coefficient de contingence assez élevé. L'analyse de données statistiques montre que le secteur d'agriculture et pêche occupe la première place en terme d'effectif, soit (61%) de femmes employées, cependant, c'est le secteur qui enregistre le taux de couverture sociale le plus faible (12%).

Dans le secteur industriel et artisanal, le taux de couverture des femmes est respectivement de 72% et 32%. Quant au secteur du commerce et des services le taux de couverture est de 30%. Un long chemin reste à faire pour améliorer le taux de couverture sociale dans ces secteurs, en particulier le secteur agriculture et pêche et le secteur du commerce et des services qui enregistrent des taux très bas.

3. Modélisation

Au niveau de cette partie, on s'est intéressé sur l'étude simultanée de certaines variables sociodémographique (région, niveau d'instruction, secteur d'activité, rythme de travail, salaire et de l'âge) et leur impact sur la probabilité de l'affiliation d'une femme rurale à un régime de couverture social. Il s'agit d'effectuer une analyse multi-variée par l'adoption d'un modèle d'une régression logistique¹⁰. Le choix de ces variables est justifié par l'importance théorique qu'elles jouent sur le phénomène étudié. Encore est-il important de se demander si cela serait valider au niveau de l'analyse empirique de notre échantillon ?

3.1. Spécification du Modèle

On a adopté la régression logistique (Modèle dichotomique)¹¹ : Pour chaque unité de l'échantillon, on observe si un certain événement s'est réalisé et on note y_i la variable associée à cet événement par :

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{si la femme a une couverture sociale} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

¹⁰ Amemiya T. (2000), « Qualitative Response Models ; A Survey », Journal of Economic Litterature, 19,481-536
¹¹ Les travaux de Berkson (1944,1951) dans le domaine de la biologie, ainsi les travaux de Mac Fadden à des problèmes économiques. (1974).

3.2 Méthode d'estimation et test des paramètres

Pour estimer les paramètres du modèle, on utilise la méthode de maximum de vraisemblance¹². En effet, le tableau ci-dessous montre qu'à l'exception de la variable âge, toutes les variables ont une influence significative sur la probabilité qu'une femme dans le milieu rural soit affiliée à un régime de couverture sociale.

Tableau 6: Analyse des effets Type 3.

Effet	DDL	Khi-2 de Wald	Pr > Khi-2
Région	4	27.4580	<.0001
Niveau	2	13.7118	0.0011
Secteur	3	23.0522	<.0001
Rythme de travail	2	36.4926	<.0001
Log(salaire)	1	18.1058	<.0001
Age	1	1.6733	0.1958

Ce résultat est confirmé par le test de significativité globale¹³ du modèle. En effet, la statistique de rapport de vraisemblance est significative avec une probabilité inférieure 0.0001.

Tableau 7: Résultat de l'estimation par maximum de vraisemblance des paramètres du modèle logit.

Variable		Valeur estimée	P-valeur
Constante		-5.2985	<.0001
Région (réf=Siliana)	EL Mahdia	-0.4139	0.0576
	Jendouba	0.3621	0.1648
	Kasserine	-0.5643	0.0241
	Nabeul	0.8610	<.0001
Niveau (réf=Supérieur)	Analphabète, Kouttab, Education Adulte, Primaire	-0.7158	0.0002
	Ecole de base, Professionnel, Secondaire	0.1664	0.3814
Secteur (réf=Industrie)	Agriculture et pêche	-0.3750	0.1075
	Artisanat	-0.5360	0.1410
	Autres	-0.5283	0.0183
Rythme de travail (réf=saisonnier)	Irrégulier	-0.4991	0.0023

¹² Gourieroux C. et Monfort A (1981), "Asymptotic Proprieties of the Maximum Likelihood Estimator of Dichotomous Logit Models", Journal of Econometrics, 17,83-97

¹³ Davidson R. et MacKinnon J.G. (1984), « Convenient Tets for Logit and Probit Models » Journal of Econometrics, 25,241-262

Variable		Valeur estimée	P-valeur
	Permanent	1.1714	<.0001
Log (salaire)		0.7623	<.0001
Age		0.0148	0.1958

Tableau 8: Rapport des cotes

Effet	Valeur estimée du point	Intervalle de confiance de Wald à 95 %	
EL Mahdia vs Siliana	0.845	0.413	1.729
Jendouba vs Siliana	1.835	0.810	4.157
Kasserine vs Siliana	0.727	0.334	1.578
Nabeul vs Siliana	3.022	1.515	6.030
Niveau Analphabète, Kouttab, Education Adulte, Primaire vs Supérieur	0.282	0.129	0.616
Ecole de base, Professionnel, Secondaire vs Supérieur	0.682	0.315	1.474
Agriculture et pêche vs Industrie	0.163	0.069	0.386
secteur Artisanat vs Industrie	0.139	0.044	0.441
Autres vs Industrie	0.140	0.061	0.322
Statut professionnel : Irrégulier vs Saisonnier	1.189	0.661	2.137
Permanent vs Saisonnier	6.320	3.183	12.550
Log (salaire)	2.143	1.509	3.045
Age	1.015	0.992	1.038

3.3 Interprétation des paramètres du modèle :

3.3.1. Effet région : Le modèle permet d'identifier une différence significative entre le gouvernorat de Nabeul et le gouvernorat de Kasserine par rapport au gouvernorat de Siliana. En effet, il apparaît que les femmes du gouvernorat de Nabeul ont plus de chance de se faire affiliée par rapport aux femmes du gouvernorat de Siliana alors que les femmes du gouvernorat de Kasserine ont moins de chance de se faire affiliée par rapport au même gouvernorat. En effet, la lecture du tableau des rapports de cote, indique que les femmes du gouvernorat de Nabeul ont 3 fois plus de chance de se faire affiliée. Ce résultat pourrait être expliqué par la présence massive des entreprises exportatrices (surtout de confection loi 72) qui épongent une grande partie de la main d'œuvre rurale, notamment du genre féminin, et conservent leurs droits sociaux dont notamment la couverture sociale.

3.3.2. Effet du niveau d'instruction : L'analyse de l'effet variable niveau d'instruction permet de conclure que les femmes qui ont le niveau « Analphabète, Kouttab, Education des Adultes ou Ecole Primaire » ont moins de chance de s'affilier à une couverture sociale par rapport aux femmes des autres niveaux d'instruction. En effet, le rapport des cotes montre que les femmes qui ont un faible niveau d'instruction ont 72% de chance de moins de s'affilier par rapport aux autres femmes. Cette catégorie de femmes n'est pas consciente de l'importance de la couverture sociale en matière de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou en matière de prise en charge des dépenses de soins et d'hospitalisation, ou encore pour les pensions de retraite, etc.

3.3.3. Effet du secteur d'activité : La lecture des résultats de la variable secteur d'activité montre que les femmes rurales qui exercent dans le secteur de l'agriculture et pêche, dans le secteur de l'artisanat et le secteur des autres activités ont une probabilité de s'affilier plus faible par rapport aux femmes qui exercent dans le secteur industriel. Les rapports des cotes montrent que ces femmes ont respectivement 84%, 86% et 86% de chance de moins de s'affilier par rapport aux femmes occupées dans le secteur de l'industrie. Le constat que l'on peut tirer de ce résultat est que la loi 82-12 du 12 février relative au régime de la sécurité sociale des salariés agricole pourrait être un obstacle pour un grand nombre de femmes d'être affiliées à un régime de couverture sociale. En effet, le texte de loi exige au moins une durée de 45 jours de travail pendant le trimestre pour qu'elle bénéficie d'un régime à une couverture sociale, alors que l'analyse univariée a démontré qu'en moyenne une femme assure au plus 33 jours de travail pendant le trimestre ce qui explique pourquoi la couverture sociale du secteur agricole reste faible par rapport à tout autre secteur et notamment celui de l'industrie.

3.3.4. Effet du statut professionnel : Pour cette variable, on remarque que les femmes qui ont un travail irrégulier ont moins de chance de s'affilier, celles qui ont un travail permanent ont plus de chance de s'affilier par rapport aux femmes qui exercent de façon saisonnière. Les rapports des cotes permet de conclure qu'il n'y a pas de différence significative en termes de probabilité d'affiliation entre les femmes qui ont une occupation irrégulière et une occupation saisonnière alors que les femmes qui ont une occupation permanente ont 6 fois plus de chance de s'affilier à une couverture sociale par rapport aux femmes qui ont une occupation saisonnière. Ce résultat pourrait être expliqué par le fait que le travail permanent des femmes est la plupart du temps régit par un contrat de travail (CDI ou CDD) qui garantit leurs droits

sociaux (couverture sociale, accident de travail, maladie professionnelle, retraite etc.), ce qui confirme le résultat avancé ci-dessus.

3.3.5. Effet du salaire : Le salaire influence positivement la probabilité de l'affiliation à une couverture sociale. En effet, on constate que plus le salaire augmente plus la probabilité de s'affilier augmente (coefficient positif). En effet, lorsque le salaire est faible la probabilité de l'affiliation l'est aussi ; puisque ce genre de femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté et dont certaines bénéficient du programme PNAFN¹⁴ et qui ne voient pas la nécessité d'être affiliée. La lecture des effets marginaux, permet de conclure qu'une augmentation du salaire de 1%, permet de gagner plus que 2 points de pourcentage dans la probabilité d'affiliation.

CONCLUSION

La médiocrité du taux d'affiliation pourrait être expliquée par l'irrégularité du travail dans le secteur agricole, par le faible salaire dans ce secteur, par le faible niveau d'instruction et par la durée limitée de la période d'activité de ces femmes dans le secteur agricole qui ne dépassera guère la moyenne de 33 jours pendant le trimestre, alors la loi 82-12 exige au moins 45 jours de travail. En somme nous pouvons dire que le faible taux d'affiliation à la couverture sociale des femmes actives en milieu rural n'est que le résultat logique de la situation professionnelle précaire de cette catégorie de main d'œuvre.

Ajoutons à cela le facteur pauvreté, dans la mesure où la plupart de ces femmes actives en milieu rural vivent en dessous du seuil de pauvreté et sont donc enregistrées sur le registre national de la pauvreté ; cela leur permet de bénéficier du programme PNAFN. L'aide financière et la couverture sanitaire permettant de recevoir des soins gratuits, dont ces femmes bénéficient, dans le cadre de ce programme, rend nulle la nécessité pour ces femmes d'être affiliées aux régimes de la sécurité sociale. L'effet est pareil pour les femmes qui bénéficient de la prise en charge sociale par l'intermédiaire de leurs conjoints affiliés à la sécurité sociale ; cette catégorie de femmes représente 37.3% de l'effectif.

Il ressort de cette étude les recommandations suivantes :

¹⁴ PNAFN : Le programme National d'Aide aux Familles Nécessiteuses.

- Sensibiliser ces femmes par des programmes qui mettent en évidence l'importance de la couverture sociale et son impact sur leur vie quotidienne.
- Inviter le législateur à réviser le texte de loi 82-12 relatif au régime sociale des salariés agricole qui exige une durée minimale de travail de 45 jours pendant le trimestre pour qu'un salariés pourrait être affilié ce qui constitue une barrière sérieuse pour la cotisation.
- Renforcer le niveau d'instruction de ces femmes pour qu'elles soient conscientes de l'importance de la couverture sociale en matière de protection contre les risques des maladies professionnels, accident au travail, hospitalisation, pension de retraite. Cela a été diagnostiqué lors de l'analyse précédente qui suggère que le niveau d'instruction a un impact positive et l'affiliation à un régime de cotisation sociale.
- Améliorer les salaires dans ce secteur qui constitue une variable pertinente puisqu'on a constaté qu'à partir d'un certain seuil de salaire, plus le salaire est élevé, plus ces femmes sont tentées de se faire affilier.
- Revoir le fonctionnement de la formule de PNAFN et ses conséquences sur la cotisation des femmes dont le revenu est faible ou dont le marie bénéficie de ce programme.

ANNEXE

1. Description du Modèle

- Il s'agit de calculer une probabilité conditionnelle telle que :

$$\begin{aligned} P(y_i=1/x_i) &= P(y_i^* \geq 0/x_i) \\ &= P(X_i\beta + \varepsilon_i \geq 0/x_i) \\ &= F(x_i\beta) \end{aligned}$$

On remarque que le choix du codage (0,1) permet de définir la probabilité de survenue de l'événement comme l'espérance de la variable Y, puisque :

$$E(y_i) = P(y_i=1) \times 1 + P(y_i=0) \times 0 = P(y_i=1) = p_i$$

p_i : désigne la probabilité associée à l'événement $y_i=1$ que la femme rurale soit affiliée.

$1-p_i$: désigne la probabilité associée à l'événement $y_i=0$ que la femme rurale ne soit pas affiliée.

Dans le cas d'un modèle logit on aura :

$$\begin{aligned} p_i = F(x_i\beta) &= e^{x_i\beta} / (1 + e^{x_i\beta}) \Leftrightarrow e^{x_i\beta} = p_i / (1 - p_i) \\ &\Leftrightarrow \ln(p_i / (1 - p_i)) = X_i\beta \\ &\Leftrightarrow \ln(p_i / (1 - p_i)) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} \end{aligned}$$

2- Méthode d'estimation

Pour estimer les paramètres du modèle, On utilise la méthode de maximum de vraisemblance. La vraisemblance s'écrit

$$L(y, \beta) = \prod_{i=1}^N p_i^{y_i} (1 - p_i)^{1-y_i} = \prod_{i=1}^N F(x_i\beta)^{y_i} (1 - F(x_i\beta))^{1-y_i}$$

1 : Et donc le log de la-vraisemblance vaut :

$$\log L(y, \beta) = \sum_{i=1}^N y_i \log F(x_i\beta) + \sum_{i=1}^N (1 - y_i) \log(1 - F(x_i\beta))$$

L'estimateur $\hat{\beta}$ du maximum de vraisemblance du vecteur de paramètre $\beta \in IR^k$ dans un modèle dichotomique est défini par la résolution d'un système de K équations non linéaires en β . Cela peut se traduire par :

$$\frac{\partial \log L(y, \hat{\beta})}{\partial \hat{\beta}} = G(\hat{\beta}) = \sum \frac{(y_i - F(x_i, \hat{\beta})) f(x_i, \hat{\beta})}{F(x_i, \hat{\beta})(1 - F(x_i, \hat{\beta}))} x_i$$

Dans le cas du modèle logit, ce système se ramène à :

$$G(\hat{\beta}) = \sum_{i=1}^N (y_i - \Lambda(x_i, \hat{\beta})) x_i' \text{ où } \Lambda(x_i, \hat{\beta}) \text{ désigne la fonction de répartition de cette loi}$$

Un tel problème n'admet pas de solution analytique d'où le recours à une procédure d'optimisation numérique.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Abdelkhalek Bchir (2010) : La femme, Acteur émergent : Dynamique de l'activité et rapports de genre face aux mutations multiformes du monde rural. Etude sociologique dans le Centre-Ouest de la Tunisie, CREDIF, Tunis.
- Alban .T (2000) : «Econométrie des Variables Qualitative », Dunod
- Amemiya T. (2000) : « Qualitative Response Models ; A Survey », Journal of Economic Litterature, 19,481-536.
- AMRI Laroussi (2002) : *La femme rurale dans l'exploitation familiale. Nord-Ouest de la Tunisie*, éd. L'Harmattan, Paris, 2002.
- Boutheina GRIBAA (1944) : Etat de la situation de la participation de la femme à la vie politique en Algérie, au Maroc et en Tunisie, Projet « Renforcement du leadership féminin et de la participation des femmes à la vie politique et au processus de prise des décision en Algérie, au Maroc et en Tunisie », UN-INSTRAW, CAWTAR, Tunis, 2009.
- Berkson J. (1944) : « Application of the Logistique Function to Bio-Assay » ,JASA,39,357-365.
- CEA (2014) : « Améliorer l'accès au financement pour renforcer l'autonomisation de deueurs femmes rurales en Afrique du Nord, Bonnes pratiques et leçons à tirer », Publication basée sur les études de cas de la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et l'Egypte, Nations Unies, Commission Economique pour l'Afrique du Nord, 2014.

- Davidson R. et MacKinnon J.G. (1984), « Convenient Tests for Logit and Probit Models » *Journal of Econometrics*, 25,241-262.
- Gourieroux C. et Monfort A (1981), “Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator of Dichotomous Logit Models”, *Journal of Econometrics*, 17,83-97
- - Hafedh Zaafrane (2002) : Femmes et emploi en Tunisie, CREDIF, Tunis.
- Marilyn Cham (2009) : Influences et interactions entre la participation économique et la participation politique des Femmes en vue de la parité de genre : Le cas de la Tunisie, Mémoire de fin d'étude, Institut de Relations Internationales et Stratégiques IRIS, Paris.
- D..Mc Fadden (1973), « Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior », ed. by P. Zarembka, Wiley, New York.
- Nouzha Lamrani (2013) : Améliorer l'accès au financement pour renforcer l'autonomisation des femmes rurales en Afrique du Nord : Bonnes pratiques et leçons à tirer » : Cas de la Tunisie, Rapport provisoire octobre 2013, Université Mohamed V Agdal-Rabat.
- Sénim Ben Abdallah (2003) : Recherche-action sur les dynamiques entrepreneuriales des femmes dans le secteur agricole en Tunisie, CREDIF, Tunis.
- Triki Souad (2004) : Marginalisation des femmes rurales en Tunisie in *Sexe genre et société* Edition CODESRIA Karthala, Paris.
- Triki Souad (2000) : Budget-temps des ménages ruraux et travail invisible des femmes rurales en Tunisie, CREDIF, avec le concours du FNUAP, Tunis.